

AS POLÍTICAS DE CURRÍCULO PARA O ENSINO MÉDIO NA ATUALIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.6345432

Mariana Rita de Paulo

Marianadepaula162@gmail.com

RESUMO: O texto, na área de Políticas educacionais, objetivou apresentar as Políticas de Currículo para o ensino médio na atualidade. A metodologia se baseou na revisão bibliográfica. Realizou-se uma entrevista com um profissional do âmbito escolar, onde entende-se o quão importante é sempre estarmos informados com as leis que asseguram a educação, já que as políticas educacionais são responsáveis para garantir uma educação de qualidade para todos, formando assim melhores profissionais em nossa sociedade.

Palavras-chave: Políticas educacionais, Currículo e Ensino médio.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema, Políticas de Currículo do Ensino Médio na Atualidade, objetivando compreender as políticas existentes em nosso país com ênfase no ensino aprendizagem dos educandos no ensino médio. O estudo se deu a partir de pesquisa bibliográfica em sites, artigos, blogs.

O trabalho foi organizado de modo a tratar sobre o que é política e política educacional, as políticas de currículo para o ensino médio na atualidade. A importância do estudo é entender os diversos tipos de políticas, as mudanças que tem ocorrido no currículo do Ensino Médio com os interesses voltados para a profissionalização dos educandos e não para a preparação dele para o mercado de trabalho.

O QUE É POLITICA E POLÍTICA EDUCACIONAL

Política é ação que o cidadão desempenha para exercer seus direitos em relação à assuntos públicos através do seu voto e da sua opinião.

Segundo Bezerra (2020):

A palavra política tem sua origem da palavra grega “polis” que significa “cidade”. Neste sentido, determinava a ação empreendida pelas cidades-estados gregas para normalizar a convivência entre seus habitantes e com as cidades-estados vizinhas. (p.1)

A política procura um consenso para que a comunidade possa conviver pacificamente. Então ela se faz necessária para vivermos em sociedade e porque nem todos os cidadãos pensam igual. (BEZERRA, 2020)

Quando a política é exercida dentro de um mesmo Estado podemos chamar de política interna e quando acontece entre Estados diferentes denomina-se de política externa. (BEZERRA, 2020)

Aristóteles foi um dos primeiros filósofos a definir o conceito de política. Em seu livro “*Política*” ele explica que a mesma é um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Então, o governo deve ser justo e as leis, obedecidas. (BEZERRA, 2020)

O sociólogo Max Weber no século XIX, quando o mundo industrializado se concretizava, definiu: “A política é a aspiração para chegar ao poder dentro do mesmo Estado entre distintos grupos de homens que o compõem.” (BEZERRA, 2020)

A palavra política pode ser utilizada também para se referir à organização e administração de qualquer instituição privada, como as empresas, as escolas, os sindicatos, etc. Sempre que alguém tem o poder de tomar decisões por outras pessoas, podemos dizer que há uma relação política entre as partes, entre os que administram e os que obedecem. (TURMINHA DO MPF, 2016)

POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS

As políticas públicas podem parecer desnecessárias, porque o governo seria o principal responsável pela direção da política da sociedade. Porém, o governo tem diversas atribuições como garantir o funcionamento da economia e da justiça, e a defesa do território, prezando pelo bem-estar dos cidadãos. (BEZERRA, 2020)

Quando aparece determinado problema e que necessita de uma solução particular, aí que surge a chamada política pública. Podemos definir política pública como ações do governo para resolver um problema público, utilizando análises e

avaliações. A política pública deve contar com a colaboração dos cidadãos para resolver problemas que atingem a sociedade civil. (BEZERRA, 2020)

Já a política social tende a ser uma nova estruturação com objetivo de distribuir riquezas de forma mais igualitária. Tendo como objetivo garantir condições mínimas de cidadania como habitação, saúde, educação e consciência ecológica. (BEZERRA, 2020).

Há ainda outras qualificações para as políticas que abordam aspectos mais específicos das relações em sociedade. Há a denominação de política fiscal, como o conjunto de medidas que o governo irá utilizar para que as contas de um Estado estejam em equilíbrio. Se um Estado gasta mais do que recolhe impostos, o governo deve tomar decisões para diminuir esses gastos, ao contrário sua dívida crescerá. Podendo privatizar empresas públicas ou até ocorrer a diminuição dos salários dos funcionários. (BEZERRA, 2020).

Já a política monetária, consiste em controlar a inflação, da taxa de juros e da quantidade de dinheiro que circula num país. Os responsáveis pela condução da política monetária são os Bancos Centrais e os Ministérios de Economia de um Estado que ditam as regras econômicas de um país. (BEZERRA, 2020).

O QUE É POLÍTICA EDUCACIONAL?

As políticas educacionais são programas ou ações criadas pelos governos para colocar em prática medidas que garantam o acesso à educação de qualidade para todos os cidadãos.

Na atualidade, temos dois modelos de política educacional que correspondem às práxis políticas aristotélicas e platônicas. Na platônica, há a política educacional tecnocrática e na linha aristotélica, há a política educacional municipalizante. (BRUINI, 2020)

Na linha platônica, é um pequeno grupo de pessoas representantes do Estado que elaboram a política educacional e também desenvolve a atividade normativa sobre o sistema de ensino público, entretanto não são responsáveis pelo fornecimento do ensino (BRUINI, 2020). É uma elite conhecida como representante da tecnocracia. Na área educacional a tecnocracia tem um perfil contrário a democracia, já que consecutivamente reserva para si o direito das virtudes necessárias para a direção da educação. (BRUINI, 2020)

“A legislação educacional é outro instrumento técnico da política educacional, que garante a homogeneização ideológica na educação e a centralização administrativa.” (BRUINI, 2020)

A política municipalizante é uma escolha para a política educacional tecnocrática de inspiração platônica. Ela tem um poder maior em favor dos locais onde se estabelece a autonomia do conjunto escolar, o que é frequentemente compreendido como municipalização do ensino. (BRUINI, 2020)

A política educacional municipalizante garante recursos públicos, sem ter vínculos com posições político-partidárias e necessita participação, controle e comprometimento por parte da comunidade para a área da educação. (BRUINI, 2020)

Segundo Bruini (2020):

Essa descentralização não requer a existência da dispendiosa burocracia. Há bastante flexibilidade nos currículos escolares, permitindo que ocorram mudanças quando e onde elas se fizerem necessárias. A gestão de cada unidade escolar é bastante democrática, pois os (as) diretores (as) de cada escola pertencem à comunidade em que ela está localizada, o que faz da figura do administrador escolar uma espécie de ponte entre a instituição e o contexto em que ela está inserida. (p.1)

Então, a política educacional se relaciona com o contexto e a organização de cada sociedade, e o seu perfil depende em grande parte desse aspecto da sociedade onde ela se encontra. Se um povo tem como cultura democrática e atua nas decisões políticas, provavelmente sua política educacional aceite as sugestões e desejos da população, mas onde os contextos são autoritários, nos quais o povo é visto por ter uma cultura extremamente dominadora, é comum prevalecer uma política educacional de cunho platônico. (BRUINI, 2020)

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL

Segundo a Faculdade Unyleya (2019), existem diversas iniciativas de grande importância no nosso país. Conheça algumas delas a seguir:

Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, voltada para aqueles que não terminaram os estudos na idade correta; Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado para ampliar a oferta de cursos profissionalizantes e de educação tecnológica, inclusive para alunos matriculados no Ensino Médio regular (MedioTec); Programa Universidade para Todos, que oferece a estudantes de baixa renda bolsas de estudos em instituições privadas de Ensino Superior; Programa Escola Acessível, cujo objetivo é melhorar as condições de acessibilidade nas escolas públicas de ensino regular, incluindo sua estrutura física e recursos didáticos e pedagógicos; Educação em Prisões, que dá apoio técnico e financeiro ao

ensino de jovens e adultos do sistema penitenciário; Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas, que oferece cursos de licenciaturas para a formação de professores indígenas; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que visa aumentar o investimento financeiro federal em ações e projetos educacionais dos estados, incluindo toda a educação básica. (p.2)

Assim, considerando a educação um direito social garantido ao cidadão pela Constituição Federal, podemos afirmar que as políticas educacionais fazem parte do desenvolvimento do nosso país, contribuindo para mudar o Brasil que conhecemos. (FACULDADE UNYLEYA, 2019)

A sociedade deve ter participação ativa na criação de programas e ações voltados para área educacional, levando ao poder público suas sugestões e demandas e exigir do governo um ensino de qualidade assegurado pela lei, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (FACULDADE UNYLEYA, 2019)

Para serem concretizadas, as políticas educacionais precisam levar em consideração vários aspectos relacionados à atual realidade da educação brasileira, inclusive a situação de vulnerabilidade social em que se encontram diversos alunos. (FACULDADE UNYLEYA, 2019)

Entre esses aspectos, podemos citar: escola para todos, educação de qualidade, eliminação do déficit de aprendizagem, conciliação entre trabalho e atividades escolares, combate à evasão escolar, ambiente jovem e acolhedor, integração a iniciativas de combate à miséria e esclarecimento sobre o papel da escola. (FACULDADE UNYLEYA, 2019)

POLÍTICAS DE CURRÍCULO PARA O ENSINO MÉDIO NA ATUALIDADE

Quando falamos de políticas curriculares para o Ensino Médio, estamos nos esforçando para obter respostas para as questões da ampliação da jornada escolar.

A escola, concebida como instrumento de valorização do conhecimento, contribui para acabar com a desigualdade social e tornar a sociedade democrática, prestando serviço aos interesses populares, garantindo um ensino de qualidade, com a apropriação dos conteúdos escolares, mas com repercussão na vida dos educandos.

Neste segmento, as políticas curriculares tornam-se instrumento de pesquisa principalmente no processo de ensino-aprendizagem em que o currículo

escolar desempenha um importante papel. O real significado do currículo é determinado pela prática, pois “o que importa não é o que se diz que se faz, mas o que verdadeiramente se faz” (SACRISTÁN; GÓMES, 1998, p.133).

Segundo Hofling (2001), “a educação é entendida como uma política pública social”, o que a faz ser responsabilidade do Estado, e deve ser pensada por todos os setores da sociedade, em especial os que estão diretamente envolvidos com esse campo de ação. Para falar de políticas curriculares, destacamos de início a compreensão de Busnardo, Abreu e Lopes (2011):

Compreendemos que as políticas curriculares são processos de negociação complexos, os quais estão associados à produção dos dispositivos legais, aos documentos curriculares, à prática dos professores. Os textos produzidos nesses contextos são tentativas de representação das políticas e expressam disputas pela legitimação de determinadas visões de currículo” (BUSNARDO; ABREU; LOPES, 2011, p.96).

Política de currículo é um processo muito amplo e multiforme, onde as escolas, secretarias, consultores e políticos estão envolvidos de forma relacional produzindo discursos em torno da educação e lutando pela definição dos sentidos de currículo. Toda decisão dos conteúdos e das práticas, são escolhas tomadas a partir das instâncias de decisões políticas e administrativas, estabelecendo as regras do jogo do sistema curricular e planejando um campo de atuação com um grau de flexibilidade para os diferentes agentes moldadores do currículo. As políticas curriculares não devem ser vistas somente através do documento curricular que expressa os resultados, mas precisa considerar que a elaboração passa por vários processos de negociações e discussões que transcendem os limites dos representantes governamentais, sendo pensadas no âmbito social, elas estão conectadas à regulação do conhecimento, a realidade escolar e com o papel que é desempenhado por cada ator educativo e conseqüentemente às decisões relativas à construção do projeto formativo.

Talvez o mais complexo desafio seja as possibilidades de diálogo entre teoria curricular e o cotidiano da escola, segundo Thiesen:

A ideia de currículo ainda aparece entendida como instrumento técnico, prescritivo e formal, que deve ser extremamente pensado antes de ser desenvolvido; que a teoria deve ser produzida fora da escola, sobretudo por pesquisadores e universidades; a crença na dicotomia entre teoria e prática; sobrecarga de tarefas e desvalorização profissional, o que os aprisiona na reprodução de saberes; o desinteresse dos educadores para com o debate teórico sobre currículo; a didatização assumida pelo livro didático; as dificuldades de discernimento conceitual entre teoria curricular, política curricular e currículo escolar. (2012, p.132)

Em sala de aula o educador e o educando estabelecem relações e adquirem significado ao conhecimento que são julgados importantes ou não, os assuntos e conteúdos abordados não são todos reconhecidos como parte oficial de um currículo, e com isso muitos profissionais da educação e educadores apontam questões sobre o que deve ser ensinado nas escolas. Neste viés, os conteúdos, a diversidade, a historicidade, a cultura, a localização geográfica, problemas sociais, etc., são temas pertinentes, que têm instaurado dúvidas e/ou ideias na composição de um currículo que condiz com as necessidades e expectativas dos educandos, professores, escolas e sociedade. A finalidade do currículo, segundo Sacristán (1998) é delinear os projetos educacionais, organizar e desenvolver o ensino, refletir a prática nas escolas e moldar essa prática de acordo com as necessidades da comunidade escolar, contextualizando os interesses e perspectivas dessa comunidade e sociedade.

Segundo o autor supracitado, deve haver consideração com a relevância de trabalho do educando na matéria:

Habilidades específicas que pode desenvolver e que precisa para continuar progredindo na mesma, o método com o qual elabora o conhecimento, os valores relacionados com este, suas projeções na vida real, a atenção para atitudes favoráveis quanto a essa matéria, os processos de pensamento que estimulam seu estudo, etc. (SACRISTÁN, 1998, p. 127).

Já não é tão importante aprender apenas o conteúdo dos componentes, mas como se pesquisa esses conteúdos e como podem ser relacionados com os temas na atualidade, na prática cotidiana; o docente tem o dever de enriquecer os currículos com novos conhecimentos para garantir aos seus alunos uma rica produção de leitura e significados. Mas mesmo com todo o avanço do conhecimento ainda existem “filhos de pessoas mais populares que são vítimas de muitos anos de discriminação, marginalização, segregação na sociedade, em meio também ao avanço da miséria, da fome, das doenças, baixa renda (ARROYO, 2013, p.48).”

Arroyo (2013) afirma que é oportuno que se estabeleça eixos de estudo, com temas pertinentes à cada realidade escolar, com o intuito de identificar o público que os compõem, a fim de conhecer suas experiências e perceber que esses coletivos integram a sociedade. Reconhecer as identidades dos sujeitos da educação e, a partir, disso, contextualizar o ensino, refletindo uma educação voltada para a busca da integração e participação da sociedade.

A LDB, lei nº 9394/96, apresenta o Ensino Médio como última etapa da Educação Básica, antecedido do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, sobre estas políticas de currículo os autores afirmam que:

A política norteadora da reforma curricular esteve articulada ao pressuposto de uma propalada necessidade de articulação entre demandas da economia e educação escolar. Esse pressuposto se mostrou ora de forma explícita, ora subsumido no interior dos dispositivos legais que fundamentaram e normatizaram a reforma do Ensino Médio no momento imediatamente após a promulgação da LDB. No que diz respeito à reforma curricular, o pressuposto da necessidade de adequação da escola média às demandas da economia traduzia-se na necessidade de mudança do paradigma curricular. De modo recorrente as proposições das DCNEM (1998) e PCNEM afirmavam que a organização do currículo com base nos saberes disciplinares tradicionais não mais responderia às demandas da esfera produtiva, especialmente no que diz respeito à formação para o mundo do trabalho. Em substituição, foi proposta a organização curricular com base na definição de competências e habilidades (BERNARDIM, SILVA, p.27).

A partir dos anos 2000 no cenário político que o Brasil se encontrava, a educação brasileira passa por uma série de discussões e encaminhamentos com a elaboração de um novo Plano Nacional de Educação (PNE), alguns autores dão destaque a Emenda Constitucional nº 59/2009, que em 2001 e 2014 direcionam o acesso ao ensino Médio como última etapa da Educação Básica, que segundo estes, implica em alguns fatores fundamentais como:

A ampliação do financiamento e na criação de possibilidades curriculares que propiciem a atribuição de novos sentidos ao currículo e à experiência vivida na escola pelos jovens (e adultos) que a frequentam, considerando a diversidade das culturas e identidades juvenis, as necessidades e expectativas de seus sujeitos, e as demandas da sociedade atual (BERNARDIM; SILVA, 2014, p.29).

Havia algumas limitações nos documentos curriculares nos períodos entre 1996 e 2000 que apontava para a universalização do acesso ao Ensino Médio, a permanência e o sucesso escolar dos educandos. Segundo os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), Em 2009 foram elaboradas novas políticas curriculares, dentre elas podemos destacar em nível nacional a publicação dos PCN+ em 2002, a criação do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) em 2009, a aprovação e publicação de novas DCNEM em 2012, e ainda o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio em 2013. No dia 16 de fevereiro de 2017, foi aprovada a Reforma do Ensino Médio através da Medida Provisória nº 746 de 2016 modificando assim a LDB e causando discussões entre alunos, professores e comunidade. O PNE em vigência também aponta para a construção da Base Nacional Comum Curricular-BNCC, de maneira que esta pretende deixar claro os conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes

brasileiros têm direito a acesso e se apropriar durante toda a sua trajetória na Educação Básica, ela representa, uma conquista social, sendo que participar da sua construção é direito e dever de todos.

Nesse sentido, Garcia (2013, p.61) aponta que vivemos um momento histórico cujas perspectivas para o Ensino Médio priorizam “não o que se espera do estudante (expectativas de aprendizagem), mas seus direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento”. De acordo com Apple, 2013:

O currículo nacional possibilita a criação de um procedimento que pode supostamente dar aos consumidores escolas com 'selos de qualidade' para que as 'forças de livre mercado' possam operar em sua máxima abrangência, ou ainda que um currículo nacional possa servir de parâmetro para que os pais possam avaliar as escolas, ou mesmo para que através deste a escola preste conta à sociedade acerca do seu trabalho.

Assim, observamos uma grande mudança no currículo do Ensino Médio, onde propõe itinerários formativos de livre escolha dos estudantes, e esse caráter de flexibilidade do Ensino Médio não vem para atender aos interesses de formação das juventudes, mas talvez o interesse desesperado por se inserir no mercado de trabalho e de consumo. Apesar de acreditarmos que a educação necessita de mudanças e ajustes nas políticas públicas, a construção dessa reforma educacional restringiu os pressupostos em abordagens tecnicistas, sendo que, mais uma vez, não leva em consideração a real situação histórico-social do educando e da escola, projetando um ensino voltado mais para uma formação focada na empregabilidade do que no trabalho, com um objetivo traçado de: profissionalizar. Mas se o Ensino Médio é a última etapa da educação básica, seus objetivos teriam que ser voltado para a preparação dos educandos como seres pensantes, críticos e atuantes onde pudessem fazer suas escolhas e trabalhar em uma sociedade democrática e realmente humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho abordamos sobre políticas, políticas educacionais e o currículo na atualidade para o ensino médio e podemos concluir que temos diversos tipos de políticas dentre elas políticas públicas, fiscal, monetária e social. Mas podemos definir política como uma ação dos cidadãos para eleger um responsável que melhor atenda a população, através de decisões importantes. As políticas

educacionais são responsáveis para garantir uma educação para todos e de qualidade.

Com as mudanças no currículo do Ensino Médio, vemos a flexibilidade não para atender os interesses na formação dos jovens, mas para a entrada deles no mercado de trabalho, com uma educação voltada para a profissionalização.

Com base em ser a última etapa do ensino básico, os objetivos das escolas de nível médio teriam de ser voltados para a preparação do educando como um ser pensante e pronto para viver na sociedade atual.

REFERÊNCIAS

APPLE, Michel. A política do conhecimento oficial: faz sentido a ideia de um currículo nacional? In: MOREIRA, A. F.; SILVA, T. T. Currículo, Cultura e Sociedade. 12.ed. São Paulo: Cortez, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular. 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_em_baixa_site_110518.pdf> Acesso em: 02 mai. 2020.

BEZERRA, Juliana. O que é política. Toda matéria. 2020. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/o-que-e-politica/>>. Acesso em: 27 abr. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/programa-saude-da-escola/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/135-avaliacao>> Acesso em: 02 mai. 2020.

BRUINI, Eliane. O que é política educacional?. Brasil escola. Disponível em: <<https://educador.brasilecola.uol.com.br/politica-educacional/o-que-politica-educacional.htm>>. Acesso em: 28 abr. 2020.

MACHADO, L. C. GILVAN. A formação do professor no ensino médio no Brasil e o plano nacional de educação, 10. 2016, Unisul. Santa Catarina: p.85-101

MPF, Turminha. O que é política?. EBC. 2016. Disponível em: <<https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2016/04/o-que-e-politica>> . Acesso em: 28 abr.2020.

OLIVEIRA, L.M; GIBOSKI, G. Políticas de currículo e ensino médio: o percurso até a (contra) reforma. In: EDUCERE CONGRESSO NACIONAL DA EDUCAÇÃO, 8., 2017, Curitiba. Anais... Curitiba: PUCPR, 2017. p. 01-18.

O que são as políticas educacionais. Blog Faculdade Unyleya. 2019. Disponível em: <<https://blog.unyleya.edu.br/insights-confiaveis/o-que-sao-as-politicas-educacionais/>>. Acesso em 28 abr. 2020.